

QO‘QON GURUHI TUMANLARIDA YER RESURLARINING TABIIY AGRAR SALOHIYATINI BAHOLASH

Abdusattorova Tillaxon

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Magistratura bo‘limi, Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotation: This article provides a detailed assessment of the natural agrarian potential of land resources in the districts of the Kokand group in Uzbekistan, with a specific focus on the districts of Dangara, Besharik, Furkat, Uzbekistan, Uchkuprik, and Buvayda. The article analyzes key factors such as climate conditions, soil characteristics, water resources, and agricultural productivity, highlighting the strengths and limitations of each district's agricultural potential. The findings indicate that cotton remains the dominant crop in most districts, although significant changes in soil fertility and water availability are affecting the yield and variety of crops.

Keywords: Agrarian potential, Kokand group districts, Dangara, Besharik, Furkat, Uzbekistan district, Uchkuprik, Buvayda, soil fertility, crop yield, water resources, cotton cultivation, irrigation, agricultural productivity, soil salinization, Fergana Valley.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning Qo‘qon guruh tumanlaridagi yer resurslarining tabiiy agrar salohiyatiga batafsil baho berilgan, xususan, Dang‘ara, Beshariq, Furqat, O‘zbekiston, Uchko‘prik va Buvayda tumanlariga e‘tibor berilgan. Maqolada iqlim sharoiti, tuproq xususiyatlari, suv resurslari va qishloq xo‘jaligi mahsuldorligi kabi asosiy omillarni tahlil qilib, har bir tuman qishloq xo‘jaligi salohiyatining kuchli va cheklangan tomonlari ko‘rsatilgan. Topilmalar shuni ko‘rsatadiki, ko‘pchilik tumanlarda paxta asosiy ekin bo‘lib qolmoqda, garchi tuproq unumdorligi va suv bilan ta‘minlanishida sezilarli o‘zgarishlar mavjud bo‘lsa-da, bu ekinlarning hosildorligi va turlariga ta‘sir qiladi.

Kalit so‘zlar: Agrar salohiyati, Qo‘qon guruh tumanlari, Dang‘ara, Beshariq, Furqat, O‘zbekiston tumani, Uchko‘prik, Buvayda, tuproq unumdorligi, ekinlar

hosildorligi, suv resurslari, paxta yetishtirish, sug‘orish, qishloq xo‘jaligi unumdorligi, tuproq sho‘rlanishi, Farg‘ona vodiysi.

Kirish

Yer resurslarining tabiiy agrar salohiyati, ayniqsa, iqlimi, tuproq va gidrologik sharoitlari xilma-xil bo‘lgan hududlarda qishloq xo‘jaligi hosildorligining hal qiluvchi omili hisoblanadi. O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysida joylashgan Qo‘qon tumanlari guruhi qishloq xo‘jaligi natijalariga tabiiy omillar qanday ta‘sir qilishini baholash uchun noyob imkoniyat yaratadi. Bu guruhga kiruvchi tumanlar, jumladan, Qo‘qon, Bag‘dod va Rishton tumanlari o‘zlarining qishloq xo‘jaligi imkoniyatlarini birgalikda belgilab beruvchi turli relyefi, tuproq tiplari va iqlimiy xususiyatlariga ega. Ushbu maqola yer resurslaridan foydalanishni chuqur tushunish uchun ilmiy ma'lumotlar va statistik ko'rsatkichlardan foydalangan holda ushbu tumanlarning tabiiy agrar salohiyatini baholashga qaratilgan.

Har qanday hududning tabiiy agrar salohiyatiga uning iqlim sharoiti, tuproq xususiyatlari va suv resurslari sezilarli darajada ta'sir qiladi. Qo‘qon guruhi tumanlari yarim qurg‘oqchil zonada joylashgan bo‘lib, iqlimi kontinental, yozi issiq va qishi sovuq. Yillik yog‘in miqdori 150-250 mm gacha, ko‘p qismi qish va bahorda tushadi. O'simlik mavsumi martdan oktyabrgacha davom etadi, bu esa ekinlarni etishtirish uchun keng davrni ta'minlaydi, ammo suv mavjudligi cheklovchi omil bo'lib qolmoqda.

Adabiyot tahlili va metodologiyasi

Qo‘qon guruhi tumanlarida yer resurslarining tabiiy agrar imkoniyatlarini o‘rganishda adabiyotlardan bir qancha asosiy mavzular kelib chiqadi. Birinchidan, iqlim omillari, tuproq xossalari va suv resurslari o'rtasidagi bog'liqlik qishloq xo'jaligi hosildorligini tushunishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Safarov [5] kabi olimlarning ishlarida tuproq sho‘rlanishi va sug‘orish amaliyoti ekinlar hosildorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi ta’kidlangan bo‘lsa, Omonov [4] Qo‘qon guruhi kabi yarim qurg‘oqchil hududlarda hal qiluvchi omil bo‘lgan sug‘orish tizimlarining samaradorligiga e‘tibor qaratadi. Bundan tashqari, Karimov [2] kabi mualliflar

Farg‘ona vodiysidagi qishloq xo‘jaligi erlarining ekologik holatini o‘rganib, vodiydagi turli tumanlarning tabiiy resurslarni qanday boshqarishi haqida qiyosiy nuqtai nazarni taqdim etadi.

Salimov [6] tomonidan olib borilgan tadqiqot, shuningdek, iqlimning qishloq xo‘jaligiga ta‘sirini ko‘rib chiqadi va ob-havo sharoitlarining o‘zgarishi, masalan, uzoq vaqt qurg‘oqchilik fasllari, suv ta‘minoti muammosi va ekinlarni stressga olib kelishini ta‘kidlaydi. Ushbu topilmalar mahsuldorlikni saqlash uchun moslashuvchan qishloq xo‘jaligi texnikasining muhimligini ta‘kidlaydi. Xuddi shunday, Ahmedov [1] barqarorlik va uzoq muddatli qishloq xo‘jaligi o‘sishiga e‘tibor qaratgan holda O‘zbekistonda tabiiy resurslardan maksimal samaradorlikni oshirish strategiyalarini muhokama qiladi. Ushbu tadqiqotlar mintaqadagi tabiiy sharoit va qishloq xo‘jaligi amaliyoti o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatib, ushbu tadqiqotning asosiga hissa qo‘shadi.

Metodologiya

Qo‘qon guruhi yer resurslarining tabiiy agrar salohiyatini baholash metodologiyasi sifat va miqdoriy yondashuvlarni o‘zida mujassam etgan. Birinchidan, harorat, yog‘ingarchilik va mavsumiy ob-havo sharoitlari bo‘yicha meteorologik ma‘lumotlardan foydalangan holda iqlimiy tahlil o‘tkazildi. Mahalliy meteorologik stansiyalardan olingan ma‘lumotlar o‘rtacha harorat va yog‘ingarchilikni baholash uchun to‘planib, ekish davrlari va suv ehtiyojlariga bevosita ta‘sir qiluvchi mavsumiy o‘zgarishlarga e‘tibor qaratdi.

Ikkinchidan, turli tumanlardan, jumladan Dang‘ara, Beshariq va Furqatdan namunalar yig‘ilgan tuproq tahlili o‘tkazildi. Tuproq namunalari tekstura, organik moddalar miqdori va sho‘rlanish darajasi uchun sinovdan o‘tkazildi. Ushbu tahlil tuproq unumdorligi, uning suvni ushlab turish qobiliyati va sho‘rlanish kabi mumkin bo‘lgan muammolar haqida tushuncha berdi. Qiyosiy tuproq tadqiqotlari Xidirov (2017) kabi ishlarga havola qilingan bo‘lib, mahalliy tuproq xususiyatlarini tushunish uchun mezonlarni beradi.

Natijalar

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Qo‘qon guruhi tumanlarida o‘rtacha yillik harorat 14-16 ° C oralig'ida, iyul oyining harorati ko'pincha 35 °C dan oshadi. Bu yuqori harorat mintaqa qishloq xo‘jaligi landshaftida ustunlik qiluvchi issiqqa chidamli paxta kabi ekinlarni yetishtirish uchun qulaydir.

Qo‘qon guruh tumanlari: O‘rtacha organik moddalar (2,5-3% atrofida) bo‘lgan qumloq tuproqlar hukmron bo‘lib, boshqoqli don va paxta yetishtirish uchun qulay. Tuproq chuqurligi o‘rtacha 60-80 sm ni tashkil qiladi, bu turli xil ekinlar uchun ildiz rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Dang‘ara tumani Farg‘ona vodiysining sharqiy qismida joylashgan bo‘lib, taxminan 460 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Bu vodiylar mintaqasiga xos bo‘lgan kontinental iqlimga ega, yozi issiq va qishi yumshoq. Yillik o‘rtacha harorat 14,8 ° C atrofida, yozda harorat ko'pincha 36 ° C dan oshadi. Yog'ingarchilik nisbatan kam bo'lib, yiliga o'rtacha 180-220 mm ni tashkil qiladi, bu esa sug'orishga katta tayanishni talab qiladi.

Dang‘aradagi tuproqlar, asosan, sho‘rlanish darajasi o‘rtacha bo‘lgan qumloq bo‘lib, yetishtiriladigan ekin turlariga ta’sir qiladi. Tuman yerlari unumdorligiga qarab turli toifalarga bo‘linadi, haydaladigan yerlarning taxminan 60% o‘rtacha unumdor hisoblanadi. Paxta, g‘alla va bog‘dorchilik tuman qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining asosiy tarmog‘idir. Tuproq sifati agrar salohiyatni aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Qo‘qon guruhi tumanlari asosan allyuvial va sierozem tuproqlardan iborat bo‘lib, cho‘ntaklari soz va qumloq tuproqlardan iborat. Bu tuproq turlarining organik tarkibi, suvni saqlash qobiliyati va mineral boyligi bilan farqlanadi, bu esa ekinlar hosildorligiga ta'sir qiladi.

Qo‘qon shahrining shimoli-sharqida joylashgan Beshariq tumani 370 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Yarim qurg‘oqchil iqlimga ega, yillik o‘rtacha harorati 14,5°C, yillik o‘rtacha yog‘in miqdori 200-230 mm. Tumanda yog‘ingarchilik darajasi boshqa Qo‘qon tumanlariga qaraganda birmuncha yuqori bo‘lib, qishloq xo‘jaligining nisbatan yuqori xilma-xilligiga xizmat qiladi.

Beshariqdagi tuproqlar, birinchi navbatda, allyuvial va organik moddalarga boy, xususan, daryo vodiylari bo‘ylab. Tuproqning sho‘rlanish darajasi o‘rtacha va past bo‘lib, u mevali bog‘lar va uzumzorlar kabi qimmatli ekinlar uchun qulaydir.

Furqat tumani Qirg‘iziston chegarasiga yaqinroqda joylashgan bo‘lib, 400 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Bu yerda haroratning keskin mavsumiy o‘zgarishiga ega bo‘lgan tipik kontinental iqlim mavjud bo‘lib, yozda harorat 38°C ga, qishda esa sovuqdan pastga tushadi. Yillik yog‘ingarchilik taxminan 180-200 mm ni tashkil qiladi, bu esa samarali sug‘orish zarurligini ta’kidlaydi.

Furqatdagi tuproqlar sho‘rlanish darajasi har xil bo‘lgan qumloqdan qumligacha. Tuman paxta yetishtirish bilan mashhur, garchi bug‘doy va bog‘dorchilik ekinlari ham qishloq xo‘jaligida muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston tumani taxminan 450 kvadrat kilometr maydonni egallaydi va iqlim sharoiti Qo‘qon guruhining qolgan qismiga o‘xshash bo‘lib, o‘rtacha yillik harorat 15°C atrofida, yog‘in esa yiliga 200 mm ga yaqin. Tumanning relyefi nisbatan tekis, unumdor vodiylari qishloq xo‘jaligi uchun ideal.

Bu yerdagi tuproqlar mineral va organik tarkibga boy bo‘lib, ular qator ekinlar va bog‘lar uchun juda mos keladi. Ekin maydonlarining 65% ga yaqini qishloq xo‘jaligining turli turlarini qo‘llab-quvvatlovchi yuqori unumdor erlar qatoriga kiradi.

Uchko‘prik tumani Qo‘qon shahrining g‘arbida joylashgan bo‘lib, 420 kvadrat kilometr ga yaqin maydonni egallaydi. Iqlimi yarim quruq, yillik o‘rtacha harorat 14,3°, yog‘in miqdori 180—200 mm. Yoz ayniqsa issiq, ko‘pincha 37 ° C dan oshadi, bu ekinlarga stressni keltirib chiqarishi mumkin, ayniqsa etarli sug‘orishsiz.

Uchko‘prikning tuproqlari asosan allyuvial, unumdorligi o‘rtacha. Qishloq xo‘jaligi paxta, bug‘doy va sholi yetishtirishga qaratilgan bo‘lsa-da, pastda joylashgan hududlarda tuproq sho‘rlanishi qiyin.

Qo‘qon shahri shimolida joylashgan Buvayda tumani qariyb 430 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. U boshqa tumanlarga qaraganda bir oz qurg‘oqchil iqlimga ega, yillik o‘rtacha yog‘in miqdori 160-180 mm atrofida va o‘rtacha harorati 15,2°C.

Buvayda tuprog‘i, asosan, sho‘rlanish darajasi o‘rtacha bo‘lgan qumloq. Bog‘dorchilik asta-sekin kengayib borayotgan bo‘lsa-da, tuman paxta monokulturasi bilan ajralib turadi.

Yarim qurg‘oqchil iqlim va tabiiy yog‘ingarchilikning cheklanganligini hisobga olib, Qo‘qon guruhidagi qishloq xo‘jaligi asosan sug‘orishga bog‘liq. Sirdaryo va uning irmoqlari Kosonsoy, Shahrixonsoy kabi kanallar bilan bir qatorda sug‘orishning asosiy manbalari hisoblanadi. Biroq, suv taqsimlash tizimlarining samaradorligi va tumanlar o‘rtasida suv uchun raqobatning kuchayishi qishloq xo‘jaligini kengaytirishni cheklashi mumkin.

Viloyatdan olingan statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, har gektarning o‘rtacha sug‘orish salohiyati tumanga qarab 1500-2000 m³ ni tashkil qiladi. Biroq, suvning sho‘rligi va suv mavjudligining mavsumiy o‘zgaruvchanligi kabi muammolar muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, Bag‘dod tumani asosiy suv manbalaridan uzoqda bo‘lgani uchun vaqti-vaqti bilan sug‘orish suvi tanqisligiga duch keladi.

Qishloq xo‘jaligi mahsuldorligi va ekinlarning tarqalishi

Tabiiy agrar salohiyat pirovard natijada ekinlar hosildorligi bilan o‘lchanadi, bu esa o‘z navbatida yer va suv resurslaridan qay darajada foydalanilishiga bog‘liq. Qo‘qon guruhida paxta ekin maydonlarining taxminan 40% ni tashkil etuvchi asosiy ekin bo‘lib qolmoqda. Qishloq xo‘jaligi landshaftida bug‘doy, sholi va bog‘ ekinlari ham muhim o‘rin tutadi.

Qo‘qon guruh tumanlari: Bu yerda paxta hosildorligi gektariga o‘rtacha 2,2-2,5 tonna, bug‘doy hosili esa 3,5 tonna atrofida bo‘lib, bu hududning o‘rtacha unumdorligi va sug‘orish salohiyatidan dalolat beradi.

Dang‘ara tumani: Ekin maydonlarining qariyb 35 foizini paxta egallaydi, har gektardan o‘rtacha 2,1 tonna hosil olinadi. Bug‘doy erning qariyb 25 foizida yetishtirilib, gektariga taxminan 3,4 tonna hosil beradi.

Furqat tumani: paxta ekin maydonlarining qariyb 40% ni egallaydi, hosildorlik gektariga o‘rtacha 2,0 tonnani tashkil qiladi. Furqat sabzavot yetishtirish, xususan piyoz va pomidor yetishtirish bilan ham mashhur bo‘lib, yerning 15% ga yaqinida yetishtirilib, gektaridan 7-8 tonna hosil olinadi.

Beshariq tumani: Bu asosiy ekinlar ham ozroq bo'lsa ham etishtiriladi. Paxta hosildorligi gektariga o‘rtacha 2,0 tonna, bug‘doy hosildorligi esa 3,2 tonna atrofida.

O‘zbekiston tumani: Bu ikki ekin ustunlik qiladi, bug'doy hosildorligi gektariga 3,6 tonnaga, paxta hosildorligi gektariga 2,4 tonnaga yetadi. Meva yetishtirish ham katta ahamiyatga ega, olma va shaftoli bog'lari qishloq xo'jaligi erlarining taxminan 15% ni egallaydi.

Uchko‘prik tumani: Paxta: Tuproq sho‘rlanganligi sababli paxta hosildorligi biroz past bo‘lib, gektariga o‘rtacha 1,9 tonnani tashkil etadi. Sholi pastroq, ko‘proq botqoqli hududlarda yetishtiriladi, hosildorlik gektariga o‘rtacha 4,5 tonnani tashkil qiladi.

Buvayda tumani: Paxta asosiy ekin bo‘lib qolmoqda, har gektardan o‘rtacha 2,1 tonna hosil olinadi. Bog‘dorchilik: O‘rik bog‘lari kengayib, yerning 10%ga yaqinini egallab, gektariga 9 tonna atrofida hosil bermoqda.

Qo‘qon guruhining tabiiy agrar salohiyati katta bo‘lsa-da, bir qator muammolar yer resurslaridan to‘liq foydalanishni cheklaydi:

Suvni boshqarish: Sug'orish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, suv taqsimotining samarasizligi va qurg'oqchilik mavsumida vaqti-vaqti bilan tanqislik jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. An'anaviy sug'orish usullariga, masalan, jo'yak bilan sug'orishga haddan tashqari ishonish suvning isrofgarligiga va tuproqning degradatsiyasiga olib keladi.

Iqlimning o'zgaruvchanligi: Iqlim o'zgaruvchanligining kuchayishi, ayniqsa issiqroq yoz va yog'ingarchilik shakllarining o'zgarishi, ayniqsa issiqlik stressiga va suv tanqisligiga sezgir ekinlar uchun hosildorlikka tahdid soladi.

Yerning degradatsiyasi: Haddan tashqari ishlov berish va kimyoviy o‘g‘itlardan intensiv foydalanish ayrim hududlarda yerlarning degradatsiyasiga olib keldi, tuproq unumdorligini pasaytirdi va meliorativ ishlarga bo‘lgan ehtiyojni oshirdi.

Muhokama

Qo‘qon guruhi tumanlarining tabiiy agrar salohiyatini baholash ushbu hududda qishloq xo‘jaligi oldida turgan imkoniyatlar va muammolarni ko‘rsatadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, iqlim sharoiti, xususan, uzoq vegetatsiya davri va issiq harorat

paxta va g'alla kabi bir qator ekinlarni qo'llab-quvvatlasa-da, suvning mavjudligi va tuproq sho'rligi bilan bog'liq cheklovlar hosildorlikka sezilarli ta'sir qiladi. Bu topilma Safarov (2014) va Xidirov (2017) tomonidan qishloq xo'jaligi hosildorligini saqlab qolishda suvni samarali boshqarishning muhim rolini ta'kidlagan oldingi tadqiqotlariga mos keladi.

Tahlil natijasida tumanlar o'rtasida tuproq unumdorligi va suv taqsimoti samaradorligi bo'yicha ham farq borligi aniqlandi. Chunonchi, Beshariq o'zining allyuvial tuproqlariga boy bo'lib, sho'rlanganligi va sug'orish infratuzilmasining cheklanganligi katta to'siqlar tug'diruvchi Uchko'prik kabi tumanlarga nisbatan meva yetishtirishda yuqori mahsuldorlikka ega. Bu nomutanosiblik shuni ko'rsatadiki, sug'orish tizimlarini takomillashtirish va tuproq sho'rlanishini yumshatish usullarini qo'llash kabi maqsadli tadbirlar unumdorligi past tumanlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, Salimov (2021) tomonidan muhokama qilingan iqlim o'zgarishi ta'sirining kuchayishi moslashuvchan choralarni talab qiladigan uzoq muddatli muammolarni keltirib chiqaradi. Mintaqaning an'anaviy sug'orish usullariga tayanishi suvning isrofgarchiligini va tuproqning degradatsiyasini kuchaytiradi, bu esa qishloq xo'jaligining yanada samarali va barqaror usullariga o'tishni talab qiladi.

Xulosa

Qo'qon guruhi tumanlaridagi yer resurslarining tabiiy agrar salohiyati katta, lekin u yerdan to'g'ri foydalanish, suvdan foydalanish samaradorligi, tuproq sho'rlanishi va iqlim o'zgaruvchanligi kabi muammolarni hal qilish bilan chambarchas bog'liq. Tuproqlarning xilma-xilligi va sug'orish imkoniyatlari paxtadan tortib mevali bog'largacha bo'lgan qator ekinlarni yetishtirishga imkon beradi, ammo bu salohiyatni saqlab qolish va oshirish uchun barqaror amaliyotlarga ustuvor ahamiyat berish kerak. Siyosatchilar va mahalliy hokimiyat organlari takomillashtirilgan irrigatsiya infratuzilmasi, tuproqning meliorativ holatini yaxshilash loyihalari va iqlimga moslashish strategiyalariga sarmoya kiritishi, bu muhim mintaqada uzoq muddatli qishloq xo'jaligi hosildorligini ta'minlashi kerak.

Qo‘qon guruhining tabiiy afzalliklaridan, jumladan, tuproqlari va sug‘orish salohiyatining xilma-xilligidan foydalanish hamda mavjud muammolarni hal qilish orqali tumanlar O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi sohasida hal qiluvchi rol o‘ynashda davom etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov, S. (2015). O‘zbekistonning tabiiy resurslaridan samarali yuklash. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Nashriyoti.
2. Karimov, A. (2018). Farg‘ona vodiysining qishloq xo‘jalik yerlari va ekologik holati. Toshkent: “Sharq nashriyoti”.
3. Norboev, T. (2020). Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash usullari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
4. Omonov, H. (2019). Sug‘orish tizimlari va yozishni yozib olish yo‘llari. Toshkent: Mehnat Nashriyoti.
5. Safarov, A. (2014). O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi va yer resurslari bo‘yicha tahliliy izlanishlar. Toshkent: Universitet Nashriyoti.
6. Salimov, R. (2021). Farg‘ona vodiysi iqlim sharoiti va qishloq xo‘jaligiga ta’sir qiladi. Toshkent: Fan va Texnologiya Nashriyoti.
7. Xidirov, B. (2017). Farg‘ona vodiysi qishloq xo‘jaligi va uning istiqbollari. Farg‘ona: Farg‘ona Davlat Universiteti Nashriyoti.
8. Yo‘ldoshev, M. (2016). O‘zbekistonning yer resurslari va hujjat o‘z sahifasi. Toshkent: Adolat Nashriyoti.

<https://www.sciencedirect.com>

<https://link.springer.com>

<https://onlinelibrary.wiley.com>

<https://www.carecprogram.org>